

ИНФОРМАЦИОННО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТРУБ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕЙ ТРУБЫ

INFORMATION AND MEASURING SYSTEMS FOR MONITORING THE GEOMETRIC PARAMETERS OF PIPES IN THE PROCESS OF HOT PIPE PRODUCTION

ВЕРСТАКОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
аспирант,

Волгоградский государственный технический университет.

VERSTAKOV EVGENIY SERGEYEVICH,
postgraduate student,
Volgograd State Technical University.

Предметом исследования в представленной научной работе является установка для автоматического, бесконтактного измерения труб в процессе их производства в горячем состоянии. Рассматриваются такие аспекты как автоматизация процесса измерения труб с помощью различного оборудования, основы технологии измерения. Дается сравнение бесконтактного измерения, напротив обыденному контактному методу измерения труб. Проанализированы достоинства рассмотренной установки, а также дополнительные возможности. Сделан вывод, что автоматическая установка для бесконтактного измерения труб большого диаметра в горячем состоянии несет положительный аспект: улучшает производительность, обеспечивает безопасность персонала, а также уменьшает время обработки и вычислительных процессов.

The subject of research in the presented scientific work is an installation for automatic, non-contact measurement of pipes during their production in a hot state. Such aspects as automation of the process of measuring pipes using various equipment, the basics of measurement technology are considered. A comparison of non-contact measurement is given, in contrast to the ordinary contact method of measuring pipes. The advantages of the considered installation, as well as additional features, are analyzed. It is concluded that the automatic installation for non-contact measurement of large diameter pipes in a combustible state has a positive aspect: it improves productivity, ensures the safety of personnel, and also reduces processing time and computing processes.

Ключевые слова: *автоматизация, труба, бесконтактное измерение, установка, вычислительные процессы.*

Key words: *automation, pipe, contactless measurement, installation, computing processes.*

Введение. Автоматизация производства играет важную роль в современной промышленности. Ее внедрение в производство способствует повышению эффективности труда, улучшению качества выпускаемой продукции и созданию условий для оптимальной эксплуатации всех ресурсов предприятия. Актуальность создания автоматизированной системы измерения геометрических параметров труб возросла в связи с низким уровнем автоматизации и низкой надежностью [2].

На трубных предприятиях все чаще возникает задача наиболее точного измерения геометрических параметров труб в процессе их производства, таких как длина, диаметр и другие параметры. Для решения поставленной задачи применяется оптическая триангуляция – метод измерения, основным преимуществом которого является одновременное получение вышеперечисленных характеристик, а также быстрдействие установки. Дополнительным преимуществом метода оптической триангуляции также являются записываемые в базу данных фотографии замеров, что уменьшает вероятность умышленного действия персонала по искажению результата. Измерение размеров большой горячей заготовки трубы в режиме онлайн является важной процедурой в процессе производства. В данной статье предложена система измерения размеров труб различного диаметра. Предложенный метод обладает преимуществами высокой точности и высокой эффективности, что подходит для измерений в реальном времени [1].

Технологии, используемые в измерительных системах.

За последние двадцать лет были достигнуты огромные успехи в области размеров, скорости, качества работы и сложности машин для автоматического бесконтактного измерения. Принцип действия для измерения основан на методах:

- оптической триангуляции (рис.1) (основан на положении отраженного луча лазера в пространстве при перемещении его отражающей поверхностной части), а также оптической тени (в отличие от метода оптической триангуляции, этот метод основан на уменьшении яркости изображения и проявлении дефекта в виде пятна, половина которого темная, а половина светлая);

- измерения расстояния по времени полета луча (короткие световые импульсы пускаются излучателем – диодом, объект отражает эти световые импульсы обратно в приемник, где происходит анализ и обработка для наиболее точного вычисления расстояния до объекта) [3].

Рис. 1. Метод оптической триангуляции.

Автоматизированный процесс измерения

При рассмотрении данного технологического процесса, можно выделить три основных параметра:

- скорость обработки луча;
- точность измерения;
- диапазон измерения.

Производительность в данном случае определяется как среднечасовое количество качественной продукции, измеренное на оборудовании в процессе эксплуатации [1].

Некорректно подобранное оборудование будет тормозить технологический процесс либо работать с простым или большой погрешностью, что повышает затраты и снижает рентабельность вложенных средств.

Система контроля геометрических параметров труб в процессе производства горячей трубы в большинстве случаев подразделяется на несколько подсистем.

- измерение диаметра и овальности;
- измерение длины трубы;
- контроль геометрических параметров шва и околошовной зоны;
- контроль толщины стенок труб;
- контроль размеров фаски измерительные;
- контроль положения кривизны осей труб [5].

Дополнительные возможности и составляющие технологической установки

- *Сверхмощная и портативная рама из нержавеющей стали*

Для стабильного и надежного наполнения машина должна быть стабильной на протяжении всего процесса. Прочная рама из стали защищает от смещения, вибрации и других движений, которые могут повлиять на точность измерения.

- *Легкая регулировка высоты*

Многие предприятия изготавливают десятки различных видов продукции, разных размеров и форм. Переход с одного диаметра на другой означает либо частичную, либо полную остановку производства. Эти машины включают простые настройки для минимизации времени простоя и увеличения производительности. Даже вспомогательное оборудование, такое как силовые конвейеры, включает ручки регулировки или другие простые компоненты для перил и других изменений. Другие настройки, такие как настройки времени и задержки, можно легко выполнить с УВК, что более подробно рассматривается ниже [4].

- *УВК (управляющий вычислительный компьютер)*

Компьютер, в котором производится обработка результатов измерений, а также управление установкой и другими различными параметрами контроля, с последующим созданием и сохранением файлов с данными контроля, протоколов контроля. Осуществляется с помощью программного обеспечения [3].

Рис. 2. Пример автоматической установки.

Для управления процессом применяются различные средства автоматизации. Более того, проведение некоторых процессов стало возможным благодаря автоматизации этих производств, поскольку без соблюдения определенной точности, достигаемой только при применении современных технологий, осуществить процесс с соблюдением всех требований безопасности было бы невозможно.

Современные установки представляют собой сложные комплексы систем – механические, акустические, пневматические, гидравлические, электронные, связанные общим программным обеспечением [6].

Представленная система состоит из: ПЛК, бесконтактного пирометра, видеокамеры, механизма вращения трубы, гидростанции с подъемно-поворотными роликами, оборудования дефектоотметки, датчика измерения длины и овальности, измерения шва и околошовной зоны, а также штангенциркуля с цифровым отсчетным устройством и преобразователем частоты для электродвигателей.

1. Для управления и регулировки процессом выбран ПЛК Regul 400

Серия ПЛК Regul 400 содержит модуль центрального процессора, обладающий высоким быстродействием, большой емкостью памяти и расширенными коммуникационными возможностями, включая встроенную поддержку Ethernet в ряде моделей.

2. Для измерения длины трубы используется датчик SICK DME5000

Данный высококачественный датчик предназначен для точного измерения расстояния с помощью отражателя. Он имеет удобный в использовании дисплей с простым меню, прочный металлический корпус, а также охлаждающие принадлежности и обогреваемые версии устройства обеспечивают высокий функциональный резерв в суровых условиях окружающей среды. Благодаря интегрированной функции контроля скорости, он обеспечивает дополнительную надежность процесса .

3. Датчик для измерения положения трубы SICK DS35

Сенсор расстояния средней дальности. Производит точные и надежные измерения, независимо от цвета реального объекта [12]. Является оптимальным датчиком благодаря гибким настройкам скорости, диапазона и повторяемости.

4. Для измерения угла поворота Инкрементальный энкодер BAUMER EIL580P

Инкрементальный энкодер – это устройство, которое определяет угол поворота вращающегося объекта, выдавая импульсный цифровой код. Используется для определения скорости вращения вала (оси), когда нет нужды сохранять абсолютное угловое положение при выключении питания.

Инкрементальный энкодер с глухим полым валом. Точное оптическое зондирование (интерполированное). Соединение может быть осевым, радиальным или тангенциальным. Имеет высокую устойчивость к ударам и вибрациям, также высокая степень защиты. Материал корпуса – алюминий. [4].

5. Для управления скоростью вращения электродвигателей используем преобразователи частоты Mitsubishi Electric FR-D700

Преобразователь частоты FR-D700 отличается простотой эксплуатации, надежностью и компактными габаритами. Имеет упрощенный электроустановка за счет использования пружинных клемм, встроенный пульт управления с принципиально новой идеологией доступа к параметрам, увеличенный момент в области низких частот вращения, встроенную функцию аварийного отключения и функцию безопасной остановки.

Заключение. Информационно измерительные системы позволяют улучшить экономику предприятия, общества или большую часть человечества. Например, если предприятие инвестирует в автоматизацию, то использование технологий возвращает расходы за довольно короткий период. Также сокращает время операций и время обработки вычислительных процессов, освобождает работников и увеличивает их безопасность в данном случае при работе с большими температурами. Обеспечивает более высокий уровень заданий в разработке, развертывании, поддержании, управлении технологическими процессами, обслуживании и эксплуатации автоматизированными процессами [7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жиганов И.Ю. Бесконтактные устройства измерения геометрических параметров труб. М.: Вузовская книга, 2004. 220 с.
2. Мирошниченко И.П. Оптические измерительные технологии и их применение для контроля технического состояния конструкционных материалов и изделий / И.П. Мирошниченко, В.П. Сизов, А.Г. Серкин // Нанотехника: инженер. журн. 2008. № 4. С. 56-59.
3. Шилин А.Н. Оптический метод регистрации прогибов линейной опоры для диагностики состояния ЛЭП / А.Н. Шилин, С.С. Дементьев // Известия вузов. Приборостроение. 2018. Т. 61. № 6. С. 490-497.
4. Воронин С.С. Автоматизированные системы управления технологическими процессами / С.С. Воронин, В.Ш. Гасияров [и др.]. // Вестник ЮУрГУ. Серия Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. 2015. Т. 16. № 1. С. 121-136.
5. Jia, Z., et al.: An improved image acquiring method for machine vision measurement of hot formed parts // J. Mater. Process. Technology. 2010. Vol. 210 (2). Pp. 267-271.
6. Reich R., et al.: Laser measurements on large open die forgings // Stahl Eisen. 2006. Vol. 126 (2). Pp.53-57.
7. Gordon J.P., Zeiger H.J., Towns C.H. The Maser—New Type of Microwave Amplifier, Frequency Standard, and Spectrometer // Physical Review. 1954. Vol. 99. I. 4. Pp.1264-1274.

© Верстаков Е.С., 2023.